
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СРЕДНЕГО КЛАССА НА ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ

*Калоева Елена Борисовна – к.и.н.,
член редколлегии журнала «Россия
и современный мир»*

Аннотация. В статье на примере балканских стран рассматривается общая для многих стран проблема: постепенное исчезновение среднего класса. Затяжной экономический кризис 2008г. и разразившаяся в 2020 г. пандемия

привели к дальнейшему обогащению богатых и обеднению большей части населения, нанеся также сокрушительный удар по среднему классу. В статье предпринята попытка проследить развитие этого процесса и последствия, которые он может вызвать.

Ключевые слова. Средний класс, пандемия, кризис, Западные Балканы.

IS THERE A FUTURE FOR THE MIDDLE CLASS IN THE WESTERN BALKANS?

*Kaloeva Elena Borisovna,
Candidate of Historical Sciences, member of the editorial board of the journal
"Russia and the Modern World"*

Annotation. Using the example of the Balkan countries, the article examines a common problem for many countries: the gradual disappearance of the middle class. The protracted economic crisis of 2008 and the pandemic that broke out in 2020 dealt a crushing blow to the middle class in the countries that emerged in the post-Yugoslav space, causing further enrichment of the rich and impoverishment of most of the population. The article attempts to trace the development of this process and the consequences that it can cause.

Keywords. Middle class, crisis, pandemic, Western Balkans.

DOI: 10.5281/zenodo.4754195

Разразившаяся в 2020 г. пандемия выявила все слабости стратегии развития современных стран, заставила пересмотреть многие ценности. Полная картина станет очевидной после завершения пандемии, однако определённые последствия видны уже сейчас. Они проявились в сокращении производства, росте безработицы, сокращении потребления, которое в свою очередь привело к замедлению производства. Вся сфера обслуживания, гостиничный и ресторанный бизнес, туризм, транспортные перевозки столкнулись с избытком рабочей силы.

Первые последствия экономического кризиса проявились и в социальной сфере. Рост безработицы повлиял на рост бедности, сопровождающейся увеличением имущественных различий в обществе. Среди прочего социальное расслоение привело к эрозии среднего класса, который принято считать стабилизатором общественного

равновесия.

В марте 2020г. общее количество зарегистрированных безработных в странах Западных Балкан составляло около 1,22 млн. человек, а к ноябрю 2020 г. оно увеличилось почти до 1,4 млн. Другими словами, увеличение зарегистрированного числа безработных в регионе составило приблизительно 14%. В том числе среди молодёжи этот показатель вырос на 27% [1а].

По имеющимся данным, на Западных Балканах COVID-19 отбросил в состояние нищеты в 2020г. не меньше 400 тыс. человек, а при затяжном характере пандемии их число увеличится до 950 тыс. человек. Доля тех, кто живёт на сумму от 5.5 долл. до 11 долл. в день, по имеющимся прогнозам, возрастёт в Северной Македонии, Черногории и Сербии, а в остальных странах переход от состояния угрозы бедности к бедности превысит угрозу перехода из среднего класса в категорию бедных [5].

По одному сценарию, кризис во всех странах региона уменьшит долю населения, относящегося к среднему классу и high middle class, в 3-5 раз, а по другому сценарию – в 6-10 раз [5]. Несомненно, по среднему классу на Западных Балканах будет нанесён сокрушительный удар. Однако, если проанализировать публикации, посвящённые проблеме среднего класса в странах этого региона за последние 10 лет, то можно убедиться в том, что проблема исчезновения среднего класса была актуальна все это время.

К истории среднего класса на Западных Балканах

Затянувшийся экономический кризис 2008г. жёстко обошёлся со средним классом региона. Его жизненный уровень резко упал. Считается, что по доходам среднего класса можно судить о стандартах, существующих в обществе. По данным, взятым из книги «Очерки о хорватском обществе» социолога З. Маленицы, приведённым в статье за 2009 г., элиту хорватского общества составляет 100 тыс. человек, средний класс – 600 тыс. человек, а на всех остальных приходится 800 тыс. человек [4]. Там же говорится, что за последние 20 лет все общественные слои претерпели изменения, что же касается представителей среднего класса, то ими, к сожалению, в основном маршрут был проложен в одном направлении: « по лестнице, ведущей вниз». Так, в 90-е гг. профессора и инженеры нередко уходили в таксисты. Коренные загребчане, потеряв работу в городе, были вынуждены переселяться в сельскую местность, продав квартиры и распрощавшись с комфортной жизнью и увлекательными путешествиями.

Не лучше дела обстояли в Боснии и Герцеговине, где кровавый балканский конфликт унёс в небытие средний класс. Большинство его представителей погибло или покинуло родные места. Немногочисленная часть, оставшаяся в стране, в основном вынуждена была сменить работу, отказавшись от прежнего уклада жизни. Как известно, под средним классом подразумевается общественный слой, который может

себе и своей семье обеспечить достойный уровень жизни, говоря попросту, не тратить весь свой доход исключительно на удовлетворение элементарных жизненных потребностей. По имеющимся данным, почти каждый житель Боснии и Герцеговины 80% своих доходов тратит на еду. Экономисты считают, что в таком аграрном и пассивном обществе, где к тому же лишь 7% имеют образование выше среднего, в экономическом смысле не может быть среднего класса. Помимо всего прочего, средний класс предполагает объединение людей, имеющих одни и те же идеалы и стремящихся к прогрессу. Что касается Боснии и Герцеговины, то одним из антагонистов идеи среднего класса в стране является разделение общества по этническому признаку. Здесь действует правило: « больше люблю подобных мне, чем тех, кто талантливее и способнее меня». По словам профессора Й. Влайсавлевича, средний класс в Боснии и Герцеговине полностью зависит от государства, а потому не готов политически влиять на общество. « Если средний класс, как считается, наиболее стабильный класс в обществе, то у нас он самый нестабильный...Его стабильность сводится к бедности уже на протяжении нескольких десятилетий. Разрыв между богатыми и бедными в обществе слишком велик. Одно это означает, что число тех, кого можно отнести к среднему классу, незначительно», - с грустью констатирует Й. Влайсавлевич.

Рассказы людей, ранее относившихся к среднему классу, очень похожи, независимо от того, на какой части постюгославского пространства они проживают. « Надеялись, что станем бесклассовым обществом, как нас десятилетиями учили при социализме... Затем произошли изменения и мы стали обществом без среднего класса», - нередко приходится слышать на Балканах.

Отсутствие в Черногории среднего класса, по мнению политика Вуковича, могла бы возместить оппозиционная элита. Она, по его словам, похожа на суррогат среднего класса.

Что касается Сербии, то в стране, как говорится в той же статье, много тех, кто формально относится к среднему классу, но не может реализовать себя. Это, в основном, люди с высшим образованием, чьи родители также по формальным признакам относятся к среднему классу. По имеющимся данным, в Сербии реальные темпы роста безработицы составляли в это время 15,5% и при этом они все время увеличивались. «Некогда под «плащом социализма» мы ощущали себя защищёнными. Сейчас тяжелее. Без предупреждения наутро можно оказаться безработным. Другими словами, средний класс находится под постоянной угрозой», - такими словами заканчивает автор свою статью [4].

Прошло ещё несколько лет. И вот опять, уже в публикации за 2012г., всё то же тревожное напоминание: «средний класс на Балканах исчезает» [10]. По данным, приведённым в статье, одна пятая населения Сербии и Хорватии относится к среднему классу. « Хорватия, где средняя заработная плата составляет 730 евро, нахо-

дится в лучшем положении, чем Сербия, поскольку в ней выше темпы роста занятости. Однако и в Хорватии остались в среднем классе лишь айтишники или менеджмент» [10]. Для большей убедительности председатель союза профсоюзов Хорватии того времени В. Рибич приводит следующие сравнительные данные: «в Скандинавских странах и Америке средний класс составляет 80%, в Германии 60%, а в Хорватии 20-30%».

«Что касается Черногории, то в ней практически нет среднего класса. Он исчез за прошедшие 20 лет», - констатирует печальный факт заместитель генерального секретаря Союза свободных профсоюзов Черногории. Средняя заработная плата в стране в то время составляла 491 евро. При этом в сфере образования она равнялась 450 евро, а в здравоохранении была ещё ниже, 440-420 евро [10].

По мнению экономиста Здравковича, если и существует равенство в государствах, возникших на постюгославском пространстве, то это равенство в нищете [10]. Лучше всего дело обстоит со средним классом в Словении. В качестве доказательства в статье приводятся данные статистического агентства Словении о том, что больше половины граждан страны проводят за её пределами более четырёх дней ежегодно. Другими словами, половина жителей Словении может быть отнесена по этому критерию к среднему классу.

Обращает на себя внимание статья, посвящённая проблеме среднего класса в Боснии и Герцеговине, написанная сравнительно недавно, всего три года назад. Одно название ее уже говорит о значимости поднятой проблемы: «Как создать в Боснии и Герцеговине средний класс, который мог бы стабилизировать государство» [7]. «В Боснии и Герцеговине существуют четыре класса людей. Первый (~20%) живёт благополучно; второй (~30%) пребывает в бедности; третий (~30%) живёт ниже уровня бедности; четвёртый класс прозябает в нищете (~20%)», - говорится в статье. Понятие благосостояния в Боснии и Герцеговине, утверждает автор, это когда удаётся свести концы с концами в конце месяца. По приведённым данным, средняя заработная плата в 2017 г. составляла 863 км, тогда как потребительская корзина – 1850 км. Так о каком среднем классе может идти речь? Средний класс в массовом порядке уезжает за границу. Остаются те, кого вряд ли можно отнести к креативному классу, а также немногочисленные богатые.

Когда читаешь статьи разных авторов: экономистов, социологов, политологов, то понимаешь, что независимо от страны их проживания, часть придерживается той точки зрения, что история среднего класса заканчивается с распадом СФРЮ.¹ По их

¹ Интересно, что подобной точки зрения придерживается и российский экономист Хазин по отношению к СССР и России. По его мнению, «в СССР был средний класс, а сейчас в России его нет». (<https://eer.ru/article/mnenie/u153/202005/30/2265>)

мнению, того среднего класса, который был в 70-80 гг. прошлого века, что касается массовости или уровня потребления, больше нет. Нынешний же отвечает уровню развития экономики. «В СФРЮ все знали, что если у тебя есть диплом о высшем образовании, то ты механически становишься представителем среднего класса, так как можешь устроиться на хорошо оплачиваемое место. В материальном отношении средний класс был независим, а влияние его в обществе было значительнее» [6]. По мнению авторов, придерживающихся этой точки зрения, средний класс постепенно исчезает, начиная с 90-х годов, когда в обществе начинает увеличиваться расслоение.

Однако существует и другая точка зрения. Ряд специалистов не согласны с тем, что в СФРЮ был средний класс. «Может быть в экономическом, но не в интеллектуальном смысле. Без политической либерализации нет среднего класса. Может быть, в СФРЮ был слой довольных жизнью и собой людей в той среде, которая, недолго размышляя, использовала преимущества существующей системы, но это не был средний класс» [7]. Такой точки зрения придерживается Роберт Каплан, автор ставшей бестселлером книги «Балканские призраки»: «на Балканах не был создан средний класс, как это произошло на Западе. Это явилось одной из самых важных причин военного конфликта 90 г.» [11].

Для определения среднего класса в настоящее время учитывают показатели, как экономические, так и социологические. Так, в Сербии к экономическим показателям относят такие, как ежемесячный доход более 1000 евро, дополнительная работа по специальности, как ещё один источник дохода, автомобиль стоимостью от 10 тыс. евро, а также наличие средств, позволяющих провести отпуск хотя бы раз в год. Учитывается удовлетворение культурных потребностей, в том числе регулярное посещение театров и просмотр фильмов. К социологическим показателям относятся наличие диплома о высшем образовании, знание иностранного языка, владение навыками бухгалтерского учёта.

По мнению профессора экономики Л. Савича, для того, чтобы человек мог быть отнесён к среднему классу, его доход должен в 2,5 раза превышать стоимость потребительской корзины. В настоящий момент все население Сербии, говорится в статье, написанной за год до начала пандемии, в основном делится на тех, у кого есть деньги, но они часто далеки от образовательного уровня, необходимого для представителей среднего класса, и тех, кто просто выживает. Что касается среднего класса, то он ещё остался в таких сферах, как медицина (врачи), производство (инженеры). К нему можно также отнести профессорско-преподавательский состав [6]. Л. Савич также подчёркивает, что в Сербии разрыв между самыми богатыми и самыми бедными больше, чем в какой либо другой стране ЕС и региона. Так, в 2016 г. коэффициент составил 38,6%, тогда как средний коэффициент для 28 стран ЕС был значительно ниже. Что же касается стран региона, то в Македонии он составил

35,2%, в Хорватии 30,6%, а в Словении 24,5%, в Боснии и Герцеговине же, по некоторым данным, 90% людей живёт в бедности [6]. Среди причин, сказывающихся на разнице доходов населения в Сербии, приводимых в статье, фигурируют такие, как наличие большого количества домашних хозяйств с низкими доходами, безработных и лиц с неполной занятостью, а также увеличивающийся из года в год разрыв в зарплатных платах.

Влияние COVID-19 на рост бедности и снижение доходов домашних хозяйств на Западных Балканах

В начале 2020г. до начала пандемии около 19,7% населения Западных Балкан, по данным доклада Всемирного банка, всё ещё жило на 5,5 долл. в день на душу населения, что является стандартным порогом бедности для стран со средним доходом [5]. Вместе с тем, в том же докладе утверждается, что до начала пандемии большинству из шести стран региона удалось добиться значительных успехов в уменьшении бедности и росте доходов домашних хозяйств.

Уже сейчас можно утверждать, что кризис, вызванный пандемией, приведёт к развитию отрицательных тенденций, связанных с сокращением рабочего времени и уменьшением заработной платы. При этом наиболее тяжёлые последствия суждено будет испытать определённым категориям населения, не имеющим достаточный доступ к услугам и механизмам по преодолению неблагоприятных ситуаций. Для жителей Западных Балкан снижение доходов, по прогнозам, представленным в докладе, станет основным проявлением экономического влияния пандемии. В докладе также подчёркивается, что до COVID-19 около 48-65% занятых в странах Западных Балкан работало в секторах, в той или иной степени затронутых кризисом. Они и дальше продолжали ощущать его последствия как относительно снижения доходов, так и сокращения рабочих мест. В особо тяжёлой ситуации оказались самозанятые, работающие в теневом секторе, занятые на временной работе или работающие по договору, так как многие из них не могли рассчитывать на социальную помощь, которая предназначается для наиболее бедных слоёв населения. Прежде всего это относится к таким странам, как Албания и Косово. Средняя заработная плата в них также ниже, в том числе и в сельском хозяйстве, которое не считается убыточным сектором.

По приводимым в докладе прогнозам, падение доходов будет обусловлено также уменьшением поступлений денежных средств в балканские страны из-за рубежа. Особо зависимы от них такие страны как Косово, а также Босния и Герцеговина. Пандемия и введённые меры ограничения ударили по иностранным рабочим, особенно тем, которые работали временно или в неформальном секторе. Некоторые из них или уже вернулись, или будут вынуждены вернуться домой из-за риска остаться безработными и без социальной защиты. Особо ощутимый удар COVID-19 может

нанести также по женщинам, которые на Западных Балканах традиционно подвергаются как домашнему насилию, так и социальным дискриминациям разного рода.

Большинство небедной части населения также рискует обеднеть, так как COVID-19 нанёс удар и по городским жителям, особенно затронув тех, кто работает в неформальном секторе и не имеет возможности бороться за своё рабочее место.

Прогнозы говорят о падении доходов домашних хозяйств в среднем на 3-12% во всех шести странах.⁽⁵⁾ Занятые в наиболее пострадавших секторах столкнулись с особенно высоким ростом бедности, вызванным пандемией. Так, в Черногории только 6% из них относились раньше к бедным. Многие из новых бедных могут быть оставлены без социальной поддержки. Так, занятые нелегально и потерявшие работу не будут получать пособия по безработице. Например, более 80% черногорцев, которые из-за COVID-19 могут стать бедными, в настоящий момент не имеют никакой социальной защиты [5].

«Хотя программы социальной защиты на Западных Балканах работают хорошо, действуют целенаправленно, охват ими бедных слоёв населения ограничен. Мало кто из новых бедных получал какое либо пособие. Так, 75% этой категории населения остались не охвачены в таких странах, как Албания, Северная Македония и Черногория. Окончательным результатом сложившейся ситуации станет изменение тенденции уменьшения бедности, наметившейся в последние 4-6 лет до пандемии и её возврат к уровню 2015 или даже 2013 гг.», - говорится в докладе [5].

Что касается Сербии, то по прогнозам, представленным в докладе, ожидается, что бедность в стране уже к концу 2020 г. достигнет уровня 2016-2017 гг. Средний доход домашних хозяйств уменьшится на 5-10%. Около 66% жителей страны, которые могут стать бедными из-за COVID-19, в настоящий момент не получают социальную помощь [5].

В докладе также подчёркивается, что краткосрочные меры, принимаемые для смягчения последствий пандемии в отношении бедных и наиболее незащищённых групп населения, должны стать дополнением к проводимой макроэкономической политике.

Безусловным приоритетом остаётся борьба с распространением вируса. Вместе с тем, принимаемые экстренные меры привели к тяжёлым социальным и экономическим последствиям, особенно для малообеспеченного городского населения. Смягчение последствий от принятых мер по борьбе с пандемией является другой приоритетной задачей, стоящей перед правительствами всех шести стран. Среди прочего, необходимо принятие мер по обеспечению сохранения хотя бы минимального уровня экономической активности компаний или быстрого восстановления их деятельности после снятия ограничений.² Предполагается также расширение программ социальной

² Анкета, предложенная владельцам малых, средних и крупных предприятий в

защиты и программ общественных работ, их приспособление к потребностям борьбы с безработицей.

* * *

Итак, экономисты разных стран приходят к одному и тому же выводу: коронавирус увеличил экономическое неравенство и нанёс сокрушительный удар по средним и низшим слоям общества. «Пандемия усилит разрыв между богатыми и бедными, поэтому представители среднего класса будут вынуждены перемещаться в сторону одних или других», - считает генеральный директор компании «Данон» Эммануэль Фабер [1]. Проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова на Гайдаровском форуме, проходившем 14-15 января 2021 г., заявила, что пандемия повлияла на положение среднего класса, к которому эксперты относят образованных и обеспеченных работников, составлявших в России в последние годы 26-29% населения. Несмотря на то, что многие из них сохранили привычное потребление, благодаря «подушке безопасности», впервые за долгие годы 6% среднего класса перешли в категорию бедных. Она также отметила, что, несмотря на возросший запрос на помощь государства, среди предпринимателей поддержку государства получили только 8%, хотя ожидали 68% [3]. Что же касается другого российского экономиста Хазина, то он заявил о «мучительной смерти среднего класса» практически по всему миру [2]. Несмотря на то, что это заявление, на наш взгляд, носит достаточно радикальный характер, к сожалению, оно может иметь прямое отношение к некоторым из стран Западных Балкан. Однако будущее порой непредсказуемо. Единственное, что с уверенностью можно утверждать, это то, что и после пандемии богатые и власть предрежающие будут стремиться всеми силами удержать власть и богатство, а массы бесправных и обедневших будут стремиться к переменам. Вероятные многочисленные протесты означают весь постпандемийный период и, может быть, проложат путь к серьёзным изменениям.

Литература

1. Danone: « Средний класс вот-вот исчезнет»// <https://www.retail.ru/news/danone-srednij-klass-vot-...> (дата обращения 03.2021)
 - 1.a. Из-за пандемии выросли показатели безработицы в странах Западных Балкан. // <https://regnum.ru/news/economy/3177216.html/> (дата обращения 05.02.2021)
 2. Хазин заявил о « мучительной смерти среднего класса.»// <https://eer.ru/article/mnenie/u153/2020/05/30/2265> (дата обращения 05.03.2021)
 3. Эффект ковида: среднего класса стало меньше, а мужчины вспомнили о роли «добыт-

Сербии, показала: половина их считает, что для восстановления им будет необходим год. Что касается малых и микро-предприятий, то им понадобится больше времени [9].

чика»//

<https://www.hse.ru/news/science/434205938.html>(дата обращения 05.03.2021)

4. Ćabaravdić S. « Gdje je sada srednja klasa?»//

<https://www.slobodnaevropa.org/a/tema>(дата обращения 15.01.2021)

5. Ekonomski i socijalni uticaj COVID-19. Socijalna zaštita.// Zapadni Balkan redovni ekonomski izveš taj. br.17 proljece 2020//

<pubdocs.worldbank.org/en/884491590708751104/w...>(дата обращения 10.02.2021)

6. Istražujemo ko je u Srbiji srednja klasa, sta radi i živi li bolje u vreme SFRJ //

<https://www.blic.rs/biznis/vesti/istrazujemo-ko-je-u-srbiji...>(дата обращения 17.02.2021)

7. Kako se može u BiH stvoriti srednja klasa koja bi mogla stabilizirati državu//

<bosanski-forum.com/viewtopic.php?f=61&t=26544&start=60>(дата обращения 10.02.2021)

8. Micunovic D. Pandemija I njene posledice. Fondacija Centar za demokratiju.//

<www.centaronline.org/sr/vest/12084/pandemija-i-nje...> (дата обращения 01.02.2021)

9. Prihodi malih I srednjih firmi pali za 30 do 70 odsto.//

<https://www.danas.rs/ekonomija/prihodi-malih-i-srednjih-firmi...>(дата обращения 04.02.2021)

10. Srednja Klasa na Balkanu nestaje.//

<https://www.vesti.rs/stambeni-kredit/srednja-klasa...>(дата обращения 23.01.2021)

11. Šta zaista misle o nama. Srbija je polupropala, problematić na državu!

<https://www.espreso.co./vesti/društvo/165657/srbija...>(дата обращения 04.01.2021)